

MAMLAKATLAR BO'YICHA DEMOGRAFIK YUK

Rozzoqov Shohrux Umidbek o'g'li

Urganch davlat pedagogika inistituti

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142193>

Annotatsiya. Ushbu maqolada demografik yuk tushunchasi va uning mohiyati yoritib beriladi. Mamlakatlar bo'yicha demografik yukalama va uning yuzaga kelish sabablari, iqtisodiyotga ta'siri BMT ma'lumotlari asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: demografik yuk, mehnatga layoqatli aholi, potensial qaramlik, yuqori daromadli mamlakatlar, ijtimoiy ta'minot.

Demografik yuk – bu aholining yosh tarkibining umumiy miqdoriy tavsifi bo'lib, uning ishlamaydigan qismidan ishchi qismiga yukni aks ettiradi.

Aholining yuqori yillik o'sishi yoki qisqarishi natijasida aholining yosh tarkibini o'zgartirish mehnatga layoqatli yoshgacha va mehnat yoshidan keyin aholi soni va ulushini ko'payishiga olib keladi. Bu jarayonlar mehnatga layoqatli aholining demografik yukini ortishiga olib keladi.

Aholining yosh tarkibidagi o'zgarishlarning jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini baholash uchun demografik yuk ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Odatda quyidagilar qo'llaniladi:

1) 100 kishiga 15 yoshgacha bo'lgan bolalar soni sifatida hisoblangan bolalarning demografik yuki. Mehnatga layoqatli yosh (15-64 yosh);

2) 100 kishiga 65 va undan katta yoshdagilar soni sifatida hisoblangan keksa yoshdagi odamlarning demografik yuki. Mehnatga layoqatli yosh (15-64 yosh);

3) oldingi ikkita ko'rsatkichning yig'indisi bo'lgan umumiy demografik yuk.

Aholini ijtimoiy ta'minlash va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda demografik yuklarga to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Butun dunyoda umumiy demografik yuk 1970-yillarga qadar ortib bordi. Hozirgi vaqtda aholining qarishi natijasida umumiy demografik yuklarga ortib bormoqda. (1-rasm)

1-rasm. Dunyodagi jami demografik yukning dinamikasi, 100 kishiga mehnat yoshi

Umumiy demografik yuk 1980-yillarning o'rtalarida eng kam rivojlangan mamlakatlarda yuqori ko'rsatkichga ega edi: — har 100 kishiga 92 dan ortiq bolalar va qariyalar to'g'ri kelgan. O'sha vaqtda demografik yukning ortishi tug'ilishning o'sishi bilan izohlangan.

BMTning aholi prognozlariga ko'ra, demografik yuk darajasi 2050-yilda 20-40% ga oshishi mumkin.

Demografik yuk turli xil ma'noga ega bo'lishi mumkin: ijobiy - bolalarning yuki qariyalar yukidan oshib ketganda va aksincha, o'ta salbiy – qariyalar yuki ustun bo'lgan taqdirda.

Yana bir salbiy tendensiya demografik qarish muammosi bilan chambarchas bog'liq: mehnatga layoqatli aholiga demografik yukning o'sishi.

Eng kam demografik yuk ko'rsatkichlari an'anaviy ravishda Shimoliy, Sibir va Uzoq Sharq hududlarida – markazdan eng uzoqda joylashgan, ko'pincha ekstrimal tabiiy-iqlim sharoitlari bo'lgan; odamlar, odatda, vaqtincha ish vaqti uchun joylashadigan joylarda kuzatiladi.

Dunyoning kam rivojlangan mintaqalari guruhida Lotin Amerikasidagi ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mehnatga layoqatli yoshdagi demografik yuki yuqori bo'lgan mamlakatlar demografik yuki past bo'lgan mamlakatlarga qaraganda jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarga ega. Bu munosabatlar, ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan, gullab-yashnagan mamlakatlarda demografik o'tish, qoida tariqasida, aholi jon boshiga daromadi past bo'lgan mamlakatlarga qaraganda erta yakunlanganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, tug'ilishning pasayishi tufayli qaramlik nisbatining yaxshilanishi iqtisodiy o'sishga kuchaytiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Potensial qaramlikka to'g'ri keladigan potensial ishchilar soni ortib borishi bilan mehnat unumdorligi va umuman aholi turmush darajasining o'sishi ehtimoli ortadi, albatta, ko'payotgan ishchi kuchi uchun yangi ish o'rinlari yaratilsa. 1979-yilda Rossiyada demografik yuk 1000 aholiga 740 kishini tashkil etdi, ulardan 380 nafari 15 yoshgacha bo'lgan bolalar edi va 2000-yilda bu yuk 686 kishidan iborat bo'lib, 349 bola va 337 qariya, ya'ni deyarli bir xil. Rossiyaning ko'plab mintaqalarida qariyalarning demografik yuki bolalarning yukidan oshib ketadi. Hozir ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda pensiya yoshi 65 yoshni tashkil qiladi. Rossiyada pensiya yoshini oshirish mehnatga layoqatli aholiga demografik yukni kamaytirishning mumkin bo'lgan usuli sifatida qaralmoqda.

Dunyo mamlakatlari orasida 15 yoshgacha bo'lgan aholining salmog'i Yaponiya, Janubiy Koreya, Gonkongda 12 % dan, Nigerda 50 % gacha o'zgarib turadi. 65 va undan katta yoshdagi aholining nisbati BAA da 1% dan Yaponiyada 29% gacha. 23 mamlakatda, shu jumladan, Yaponiyada bu allaqachon 20% yoki undan ko'pni tashkil qiladi. Umumiy qaramlik koeffitsientining qiymati Qatar va BAA da 15-64 yoshdagi 100 kishiga 19 ta bola va undan katta kishidan Nigerda 113 tagacha, Angola va Afg'onistonda 100 tagacha o'zgarib turadi. Afrikaning yana 7 ta davlatida u 90 dan oshadi.

So'nggi 30 yil ichida butun dunyo bo'yicha tug'ilishning umumiy koeffitsienti 1,4 baravarga kamaydi. 1990-yilda bir ayolga 3,2 bola to'g'ri kelgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 2,3 taga tushgan. Tug'ilish koeffitsienti mamlakatlarning barcha asosiy guruhlarida, ayniqsa, dunyoning kam rivojlangan mamlakatlarida (1,5 baravarga), shuningdek, o'rtacha daromad darajasi past bo'lgan mamlakatlarda (1,7 marta) sezilarli darajada kamaydi.

Rivojlangan va yuqori daromadli mamlakatlarda tug'ilishning umumiy koeffitsienti 1990-yilda o'rnini bosadigan darajadan past edi (bir ayolga 2,1 bola). 2020-yil uchun hisob-kitoblarga ko'ra, tug'ilishning umumiy darajasi 1990-yildagi 1,7 va 1,8 dan 1,5 ga kamaydi. O'rtacha daromadi yuqori bo'lgan mamlakatlar guruhida tug'ilish darajasi ham o'rnini bosuvchi darajadan pastga tushdi (2020-yilda 1,6 ga nisbatan 2,6). Qolgan guruhlarda tug'ilishning umumiy koeffitsienti hozirgi kunga qadar kengaygan almashtirishni ta'minlaydi (ayol boshiga 2,1 boladan oshadi), eng kam rivojlangan va kam ta'minlangan mamlakatlarda esa aholining o'rnini bosish

darajasidan ikki baravar va undan ko'p oshib, kam rivojlangan mamlakatlarda 4,0 ga teng bo'ldi, o'rta daromadli mamlakatlarda 4,7 past.

BMT ekspertlari 65 va undan katta yoshdagi dunyo aholisining ulushi 2022-yildagi 10 % dan 16 % ga ko'tarilishi prognoz qilmoqda. 2050-yilga borib butun dunyo bo'ylab 65 va undan katta yoshdagilar soni ikki baravar ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda.

Keksa yoshdagi aholining o'sishi o'lim darajasining pasayishi va omon qolish darajasining oshishi bilan bog'liq bo'lsa, o'sish sur'ati aholining yosh taqsimoti tug'ilish darajasining doimiy pasayishi bilan bog'liq.

Aholisi qarib borayotgan mamlakatlar davlat dasturlarini o'sib borayotgan ulushga moslashtirish choralari ko'rishlari kerak. Keksalari, shu jumladan, ijtimoiy ta'minot va pensiya ta'minoti tizimlarining barqarorligini oshirish hamda tashkil etish orqali universal sog'liqni saqlash va uzoq muddatli parvarishlash tizimlari shular jumlasidandir.

REFERENCES

1. Демографический ежегодник России [Текст]: Стат.сб. / Росстат. — М., 2010. — 996с.
2. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики [Текст]: Учебник / Ефимова М.Р. — М.: 2011г. — 416с.
3. Елисеева, И.И. Общая теория статистики [Текст]: Учебник / Елисеева И.И. — М.: Финансы и статистика, 2010г. — 480с.
4. United Nations: Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population to 2300.
5. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник / Отв. ред. д-р ист. наук проф. П. И. Пучков; Рецензент: чл.-корр. АН СССР В. П. Алексеев; Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Наука, 1986. — 832 с. — 78 000 экз. (в пер.)
6. Капица С. П. Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле. М.: Наука, 1999. ISBN 5-02-008299-6
7. Кортаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. — 2-е изд. — М.: УРСС, 2007. — ISBN 5-484-00957-X.